

The Power of our Voices

Betreutes Mädchenwohnen

Stresemannstr. 21

10963 Berlin

Tel.: 030-206187990

Fax 030-2061879922

Mobil 0172-7972308

Paul Gerhardt Werk

- Diakonische Dienste -
gGmbH

bew.stresemannstrasse
@pagewe.de

Kurzbeschreibung	2
Wovon wir träumen	4
Frieden und Krieg	8
Be Free!	10
Es war einmal	12
Schönheitsideale	14
Women in Exile & Friends	20
Frauenrechte weltweit	22
Recipies around the world	24

Kurzbeschreibung des Betreuten Mädchenwohnens

Stresemannstraße

Allgemein lässt sich das Ziel der Sozialen Arbeit mit Frauen und Mädchen folgendermaßen pointieren: Eine geschlechtersensible Soziale Arbeit sollte die polarisierenden Denkschablonen überwinden und aufmerksam sein für die Vielfalt und die Potentiale von Klientinnen. Sie sollte sie nicht essentialistisch als „typische Mädchen und typische Frauen“ klassifizieren. Gleichzeitig sollte sie die Auswirkungen der Geschlechterhierarchie wahrnehmen und parteilich für ihre Klientinnen eintreten.

Soziale Arbeit mit jungen Frauen und Mädchen bedeutet somit auch besonders auf die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen zugeschnittene Angebote zu schaffen – geschlechtsspezifischer Ansatz – und/oder Schutzräume. Da Mädchen und Frauen oftmals mehrere charakteristische „Stationen“ im Lebenslauf teilen, ergeben sich auch signifikante Problemlagen z.B. sexueller Missbrauch, geschlechtsspezifische Gewalterfahrungen und somit besondere Bedürfnissen nach Unterstützung.

Im Betreuten Mädchenwohnen Stresemannstraße ist die Soziale Arbeit zudem mit einer weiteren Querschnittsaufgabe – der Sozialen Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen

Flüchtlingen – gekoppelt. Häufig entstehen psychosoziale Probleme als Langzeitfolgen von Verfolgung, Flucht und Exil. Die Lebenssituation in Deutschland belastet durch weitere Faktoren wie Unterbringung in Sammelunterkünften und Statusunsicherheit mit daraus resultierenden Zukunftsängsten. Viele machen in ihrem alltäglichen Leben die Erfahrungen, dass sie nicht als gleichberechtigte Mitglieder unserer Gesellschaft anerkannt werden, was sich beispielsweise in der Benachteiligung in zentralen Lebensbereichen zeigt.

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit besteht daher in der geschlechtsspezifischen Arbeit mit jungen Frauen – mit oder ohne Flucht- bzw. Migrationshintergrund. Diese Arbeit verstehen wir als parteilichen Ansatz und bieten den jungen Frauen Unterstützung bei der Entwicklung ihrer eigenständigen Identität, ergreifen Partei für ihre Wünsche, Bedürfnisse und Interessen im Sinne eines kritischen Hinterfragens und Begleitens.

In der Arbeit geben wir Raum und Zeit für Auseinandersetzung mit den Beschränkungen durch tradierte Rollenzuweisungen, mit Benachteiligungen und Gewalterfahrungen. Wir unterstützen junge Frauen aktive Verantwortung für ihre eigene Person zu übernehmen, Eigenständigkeit als Wert für die persönliche Lebensplanung zu begreifen. Wir fördern Beteiligungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten. Wir hinterfragen

geschlechtsspezifische Rollenzuweisungen und Bewertungen und zeigen alternative Lebensweisen sowie -modelle auf und bieten Auseinandersetzungsmöglichkeiten an, damit junge Frauen eine bewusste Wahl in der Kenntnis der Vielfalt möglicher Lebensentwürfe treffen können. Ferner bieten wir einen Schutzraum für von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt betroffene oder bedrohte junge Frauen.

Insbesondere richtet sich unser Angebot des Betreuten Einzel-/Gruppenwohnens an:

- junge Frauen ab 15 Jahren, unabhängig von Herkunft, Sozialisation, Ethnie/Kultur und Religion
- junge Frauen mit geschlechtsspezifischen Gewalterfahrungen und den sich daraus ergebenden Folgen bzw. die davon bedroht sind
- junge Frauen mit Flucht- und/oder Migrationshintergrund

Rechtsgrundlage für die Aufnahme ist SGB VIII §§27, 30, 34, 35 und 41 SGB VIII.

**..TO LOVE. TO BE LOVED.
TO NEVER FORGET YOUR OWN
INSIGNIFICANCE.
TO NEVER GET USED TO THE UNSPEAKABLE
VIOLENCE AND THE VULGAR DISPARITY OF
LIFE AROUND YOU.
TO SEEK JOY IN THE SADDEST PLACES.
TO PURSUE BEAUTY TO ITS LAIR.
TO NEVER SIMPLIFY WHAT IS COMPLICATED
OR COMPLICATE WHAT IS SIMPLE.
TO RESPECT STRENGTH, NEVER POWER.
ABOVE ALL, TO WATCH.
TO TRY AND UNDERSTAND.
TO NEVER LOOK AWAY.
AND NEVER, NEVER, TO FORGET.”**

ARUNDHATI ROY

dreamer

Never let it be said that to dream is a waste of one's time, for dreams are our realities in waiting. In dreams, we plant the seeds of our future.

d

Zwei Dinge sollten junge Menschen bekommen: Wurzeln und Flügel.

angelehnt an J.W. von Goethe

Gibt es etwas das du dir für deine Zukunft wünschst, etwas wovon du träumst?

Wenn ich nächstes Jahr eine Ausbildung anfangen und 5 Jahre arbeiten, habe ich vielleicht etwas anderes als eine Aufenthaltsgestattung und weniger Stress mit der LABO (Ausländerbehörde).

Das ich selbständig bin. Das ich Dinge alleine machen kann. Das ich besser integriert bin - mit der Sprache.

Ich glaube ich habe wenig Selbstbewusstsein. Wenn ich an einem neuen Ort bin, rede ich wenig. Sehr leise. Wenn mich dann noch jemand wiederholt nicht versteht. Es ist schwer. (It takes a long time with new people.)

Was macht mich heute glücklich: Essen, Schokoladentorte, Zumba/Fitness, ehrliche Freunde, Nähen („wenn es klappt“), genug schlafen - ohne Schlafstörungen.

Als ich klein war - wir waren zu zweit auf dem Weg zur Schule. Ein Kumpel kam vorbei und hat uns gefragt was wir in der Zukunft machen wollen.

Ich habe keine Antwort gegeben, weil ich nicht wusste ob ich eine Zukunft habe.

Ich habe dann Monate lang darüber nachgedacht.

Was wäre wenn ich doch eine Zukunft hätte?

Wir haben dann im „Science“-Unterricht, hier in Deutschland wäre es vermutlich Biologie, Medizin und medizinische Berufe durchgenommen. Seitdem habe ich das Interesse einen medizinischen Beruf zu erlernen. Ich habe mich auch mit anderen Dingen beschäftigt, komme aber immer wieder auf dieses Berufsfeld zurück.

Als ich klein war, wusste ich nicht, ob ich eine Zukunft habe. Seit ich in diesem Land bin, weiß ich das ich eine Zukunft haben kann.

18 Jahre

Ich wünsche mir ein großes Haus, nein einfach ein schönes Haus und ein Baumhaus. Egal wie alt ich bin! Ich wollte schon immer ein Baumhaus.

Und wenn alles klappt, eine Familie.

Mehr wünsche ich mir nicht.

Obwohl, wenn es noch geht, wünsch ich mir gesund zu sein und zu bleiben.

U., 17 Jahre

Es gibt vieles was ich mir wünsche / erträume

.... geliebt werden

.... respektiert werden

.... auf jeden Fall auch bekannt werden

.... und unabhängig / frei sein.

Bekannt sein meine ich in Bezug auf meine Kunst.

Als ich ganz klein war hatte ich bereits diesen Wunsch einen eigenen Spielfilm zu machen. Dieser hält sich und ich werde ihn ganz sicher irgendwann umsetzen.

M., 17 Jahre

Ich möchte die Schule fertig machen und arbeiten, arbeiten, arbeiten. Am liebsten mit Mode.

Und ich wünsche mir all meine Familie in Deutschland - Mutter, Vater, Brüder, Schwester.

Meine Familie bei mir das wünsche ich mir.

S., 18 Jahre

Ich möchte eine eigene Wohnung und ich hoffe das es klappt mit meiner Ausbildung und danach Arbeit.

Ich möchte mit 25 Jahren eine Familie gegründet haben. Ich möchte gerne Kinder. Natürlich erst wenn ich meine Dinge geregelt habe.

Aber ich möchte gerne noch jung Kinder bekommen und mit ihnen gemeinsam wachsen!

B., 17 Jahre

I would like to study in the future. But it's very very hard with the language. I didn't expect it to be so hard. So I don't know.

In Damaskus it was not a dream - because I had one. But here it is a BIG dream. I miss it so much. My piano. When I don't feel good I used to play and it calms me down and for that moment everything is alright. At home there was something like a conservatory, but here I didn't find some place where I can use one, yet. It's so expensive. But this is a big dream.

And I look so much forward to being independent and on my own, not with so many people. It's hard with so many new people, like my new living place. I would like to be on my own, so I can make it a home. Maybe it will take three years from now.

Also I would like to have it the way it used to be, but now everything changed. My parents where always around - on my side or having my back as support. It would be nice to have them around me again.

E., 17 Jahre

Ich wünsche mir viel zu lernen und zu arbeiten.

Ich möchte eine gute Arbeit finden, vielleicht mit Menschen. Ich spreche gerne mit Menschen.

Ich möchte auch einen guten Mann finden und eine Familie gründen. Ich möchte auch Kinder haben, am liebsten zwei Mädchen.

A., 17 Jahre

Ich möchte Kosmetikerin lernen - mit Haaren, Nägeln und Make-up arbeiten.

Und ich möchte Deutsch und Englisch lernen, das braucht man.

Und ich wünsche mir wieder mit meiner kleinen Schwestern und meinem kleinen Bruder in einem Haus zu leben.

R., 17 Jahre

Auszug aus meinem Traumbuch

ተከሰከሰ ሕይወት

- 1) አገሪቱን ~~የሌላ~~ አሳሪ አካላት ለሕይወት መከሰከስ
ከሆነ የገደብ ይሰጣል አዝ ሕይወት አዝ
አን ለሕይወት ለሕይወት አንድ ዘመን ለሕይወት
አን የገደብ ይሰጣል ይሰጣል
- 2) ሕይወት መከሰከስ አን ለሕይወት ለሕይወት
የሆነ ሕይወት ለሕይወት ለሕይወት ለሕይወት
ገደብ አንድ ሕይወት አን አንድ ሕይወት ለሕይወት
ይሰጣል አን አን አን አን ይሰጣል
አን አን አን ለሕይወት ለሕይወት ለሕይወት
ሕይወት የሕይወት አን የሕይወት አን

Träume, die ich träumte

- 1) Die ganze Nacht wurde ich verfolgt.

Ich kenne Traumdeutung von früher. Dieser Traum würde bedeuten, dass etwas mit Gott oder meinem Gewissen vereinbart wurde, aber nicht eingehalten wurde. Das verfolgt mich dann im Traum.

- 2) Eines Tages träumte ich, dass ein junger Mann mich ohrfeigt während er mir mit einem Messer etwas in meine Handfläche ritete. Ich schrie vor Schmerzen. Was er in meine Hand ritete konnte ich nicht lesen.

Frieden und Krieg

Krieg ist ein Wort, das alle nicht hören wollen, das alle nicht verstehen wollen. Alle sagen, dass er eine rote Farbe hat. Ich sage, er hat keine Bedeutung, keinen Geschmack, kein Recht. Für mich klingt das Wort nicht mehr. Wenn man über dieses Wort nachdenkt, bringt es nur Schmerzen, gestörte Kindheit und traurige Gedanken. Krieg hat keine Gefühle, egal ob du groß oder klein bist. Nur Angst fällt mir ein. Das Wort „Krieg“ ist keine Vokabel mehr in meinem Gehirn. So ist es.

FRIEDEN! FRIEDEN! FRIEDEN!

Ein starkes Wort. Selten benutzt, aber sehr interessant. „Eines Tages Leute, werdet ihr alt, oh! Leute! Werdet ihr alt und denkt an alle Geschichten, die ihr hättet erzählen können.“ Ich hoffe, dass es gut sein wird. Ich hoffe, dass du ein Leben gerettet hast. Ich hoffe, dass du einer Person geholfen hast. Ich hoffe, dass du seinen schlechten Weg verändert hast. Das hoffe ich alles. Hoffst du auch?????!

Du, sie und ich zusammen, egal welche Herkunft, egal welche Farbe, egal welche Religion, egal welche Kultur. Nur der Frieden zählt.

Seid ihr mit mir einverstanden?

FRIEDEN! FRIEDEN! FRIEDEN!

Nur das zählt

Pollet

Pokój i wojna

Wojna jest słowem, którego nikt nie chce słuchać, którego nikt nie chce zrozumieć. Wszyscy mówią, że ma czerwony kolor. Ja mówię, że nie ma znaczenia, że nie ma smaku, że nie ma prawa. Dla mnie to słowo nie ma wydźwięku, ponieważ gdy zastanowimy się nad nim, słowo to niesie ze sobą ból, zniszczone dzieciństwo i smutne myśli. Wojna nie ma uczuć, nie ważne czy jesteś duży czy mały, wojna niesie strach, takie są moje odczucia. W moim umyśle słowo „wojna” nie ma wyrazu, tak jest.

POKÓJ! POKÓJ! POKÓJ!

Silne słowo. Nie używane zbyt często, ale ciekawe. Ach ludzie, pewnego dnia będziecie starzy! Ludzie! Będziecie starzy i pamiętajcie o wszystkich historiach, które moglibyście opowiedzieć. Mam nadzieję, że wtedy wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że uratujesz czyjeś życie. Mam nadzieję, że pomożesz jakiejś osobie. Mam nadzieję, że zmienisz jego złą drogę, którą szedł. Mam wielką nadzieję. Ty też???????

Ty, oni i ja wszyscy razem, nieważne jakie pochodzenie, nieważne jaki kolor skóry, nieważne jaka religia, nieważne jaka kultura.

Liczy się tylko pokój.

Czy zgadzacie się ze mną?

POKÓJ! POKÓJ! POKÓJ!

Tylko to się liczy.

Pollet

“**THERE**
may be times
when we are **POWERLESS**
TO PREVENT INJUSTICE,
but there must never
be a time when we
FAIL TO PROTEST.
-elie wiesel

Violence against women has always been a usual thing in the Arabic societies, a lot of men hit their women and not only hit them they psychologically torture them! but the question is: if that's how they treat straight women ... then how they treat the gay women ?!

I always knew that my sister is gay and it was always OK with me but not with the society.

She always told me how much her life is a nightmare and how much she had to struggle I remember hearing her crying all night long She had to live in fear of everything around her

Not only people but also the police because it's illegal to be gay in Syria. So basically if you are gay they will put you in jail with the criminals.

They Talked behind her back a fake Stories They bullied her and her pictures online and make fun of her...

Once we had to take her to a hospital because of someone stupid assaulted her and she couldn't even tell our parents because things with our parents weren't that good either. My Mom always wanted to take her to a doctor and Tell her That she's sick. The bottom line is that my sister has Struggled and got hurt alot.

So WHY!!!!

I mean we are all just humans

Today and everyday i'll say Yes! To
The women revolution
you are beautiful, Smart, Educated and
Strong

Be Free... Nobody can ever stop you
When u decid that
Be Who you want to be and be proud
with it No Matter what

Be Free.

by Eyana

SPEAK UP

AGAINST DOMINATION

Es war einmal...

Neulich in der Schulstunde, als wir alle unruhig auf unseren Stühlen saßen und plötzlich einen großen Knall wahrnahmen. Da hat er auf den Tisch und unsere Augen wurden riesig...

Wie er sich vor uns aufrichtete, seine Arme nach oben hob und anfangen loszubrüllen.. Da wussten wir, dass die Grenze erreicht ist. Selbst als wir ihn darum baten seine Stimme zu besänftigen, übertönte er uns. Dann plötzlich ist es ungeschwächt still gewesen. Da saßen wir nun, mit pochendem Herzen und roten Gesichtern vor Schreck. Wir wussten es ist die Zeit endlich etwas dagegen zu tun.

**NIEMAND HAT DAS RECHT DICH ANZUBRÜLLEN!
- AUCH KEIN LEHRER.**

Wenn Männer schreien,

... gibt es Frauen, die sich
dadurch beeinträchtigt
fühlen.

... die nicht so schöne Erinnerungen
damit verbinden.

... die sich hilflos fühlen.

... die sich eingeschüchtert fühlen.

Was tun, wenn ich selber in
so eine Situation gerate?

• Ich versuche nicht zu zeigen, wie
sehr es mich einschüchtert, sondern
ich versuche STARK zusein und
dagegen anzugehen!

• Klare Signale setzen, dass es
reicht..
evtl. besänftigen.

• Wenn alles nichts nützt, einfach
weggehen und diese Person
stehen lassen.

Undine

*Was wir über
Schönheitsideale
denken*

why you have to make
yourself look
acceptably 'feminine'
all the time?

destroy damaging
body images

Wir beschäftigen uns jeden Tag mit dem Thema "Schönheit" bzw. werden damit konfrontiert.

Jeden Tag wenn wir im Spiegel unser Aussehen prüfen, ein Selfie auf diversen Netzwerken hochladen, oder nur mal einen neuen Lippenstift kaufen. Im Internet, Magazinen, Werbung etc. kursieren unendlich viele Informationen, wie man das Beste aus sich herausholt und jede Menge Beautytipps und Beauty Produkte, die uns schöner machen sollen. Doch wer legt überhaupt den Maßstab fest ob jemand schön ist oder nicht? Und ist es wirklich das Äußerliche auf das etwas ankommt?

Wenn wir uns die Schönheitsideale seit Anfang des letzten Jahrhunderts anschauen, wird deutlich, dass es keinesfalls stets nur die gesunden weiblichen Frauen waren, die bewundert wurden. Die Schönheitsideale schwanken im Laufe der Zeit mit Wirtschaft, Politik, der Mode- und Kosmetikindustrie und den Geschlechterverhältnissen. Extrem schlank zu sein gilt teilweise heute noch als gesund. Extrem schlank zu sein, gilt als schön. Was früher ein Zeichen von mangelnder Ernährung war, gilt bei vielen nun als Schönheitsideal. Ein weiterer Trend ist seit einigen Jahren ein ganzheitliches Ideal: Yoga, Meditation und gesundes, oft biologisches Essen sind mittlerweile weitverbreitete Wege zur inneren Balance - wenn der Geldbeutel stimmt. Dazu gehört natürlich auch ein gesunder Körper. Gesund ja, aber nicht mehr krankhaft dürr.

Doch indem uns immer wieder erzählt wird, dass irgendwas mit unserem Äußeren nicht in Ordnung ist oder nicht der Norm entspricht, fühlen wir uns unwohl in unserem eigenen Körper. Schönheitsideale können primär für die Ablehnung des eigenen Körpers verantwortlich sein und zur Entwicklung von Essstörungen wie Magersucht und Bulimie beitragen.

Vielen jungen Frauen wird leider nicht die Möglichkeit gegeben ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen wodurch das Thema "Schönheit" nicht mehr so wichtig ist.

Daher stärken wir unser eigenes und helfen anderen ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln - denn jede/r ist auf seine/ihre Weise schön, faszinierend und inspirierend.

Schönheitsideal der Frau

by Miriam
B.
M. Caeto

- SEXY
- CHIC
- HAARE LANG
- OBERFLÄCHLICH
- EINGEBILDET
- NETO
- HASS
- ECHT ÄTZEND
- INTOLERANT
- TREND
- STYLE
- IDEAL
- DÄMMUCHE DIÄTEN DÜNN SEIN
- ELEGANT
- ANPASSUNG
- LANGWEILIG
- ENDE !!!

There are a lot of people in the world who love to live in their own country, the place where they were born. But because of issues like gender discrimination, social and political pressure, family reunification etc. some people are forced against their will to leave everything they love behind and live far away from the place they love.

Sarah is 27 years old and her sister is 25. To leave Afghanistan was the only choice they had. I met them in a meeting of Women in Exile. Sarah is talkative but her sister Madina is very quiet. Sarah says that her sister has been depressed since they have been living in the camp. The two sisters seeking asylum have to live far away from their mother who lives in a refugee camp in a different city. "We wanted to live together but they (decision-makers) decided that my mother had to stay in the city we were in and that we had to move to another city," Sarah explains. To be able to visit their mother they have to get a permission from the "Ausländerbehörde", and they are only granted four days a month.

When I asked them about the living conditions in the refugee camp Sarah started to talk: "For a woman living in a refugee camp is torture. It is mental torture. I can't sleep during the nights. Our room mate has health problem and we stay awake all night because of her. She leaves the door of the room open in the nights and because of that we get scared that some stranger might enter our room. There are no daytime activities for us. We don't have a work permit and we don't even have language classes. So we spend day after day here without doing anything."

The two young asylum seekers applied for asylum one year ago but no asylum has been granted up to now. They have to share their room with another woman who does not even speak their language. "We don't feel at ease here. We are from different cultures and it is not easy to understand each other without a shared language," they complain. But this is not their only problem. Their biggest problem is to use the same bathroom, kitchen and toilet together with so many other

strangers. Sarah says, "I don't dare to go to the toilet alone at night. So many different people with different backgrounds live in this camp and that makes me afraid of being sexually harassed by the men." Madina tells me about an incident a short time ago when a male refugee picked up their underwear from the dryer and threw it into their room days later.

The refugee camp where these two young women live is located in a remote area, outside of the city. Sarah says: "Being far away from the city combined with all these problems makes our lives difficult here."

Sarah and Madina applied to get permission to live together with their mother. They wish that they could live together with their mother and in an apartment outside of the "Heim". They believe that every human being has the right to safety and privacy, something refugee women simply don't have in the camps.

Es gibt viele Menschen auf der Welt, die gern in ihrem eigenen Land leben, in dem Land, in dem sie geboren wurden. Aufgrund von Problemen wie Geschlechterdiskriminierung, sozialem oder politischem Druck, Familienzusammenführungen usw. sind manche Menschen aber dazu gezwungen, gegen ihren Willen alles, was sie lieben, hinter sich zu lassen und weit weg von dem geliebten Wohnort zu leben.

Sarah ist 27 Jahre alt und ihre Schwester ist 25. Die einzige Möglichkeit, die die beiden damals hatten, bestand darin, Afghanistan zu verlassen. Bei einem Treffen von Women in Exile habe ich sie kennengelernt. Sarah ist gesprächig, aber ihre Schwester Madina ist sehr schweigsam. Sarah sagt mir, dass ihre Schwester depressiv ist, seit sie im Lager leben. Die beiden asylsuchenden Schwestern sind weit weg von ihrer Mutter, die in einem Flüchtlingslager in einer anderen Stadt lebt. Sarah sagt: „Wir wollten zusammen bleiben, aber sie (die Entscheidungsträger_innen) haben entschieden, dass meine Mutter in der Stadt bleiben und wir in eine andere Stadt ziehen sollten.“ Um ihre Mutter besuchen zu können, brauchen sie eine Genehmigung der Ausländerbehörde, die sie nur für vier Tage im Monat bekommen.

Als ich sie nach den Lebensumständen im Lager frage, erzählt Sarah: „Für eine Frau ist das Leben im Lager Folter. Es ist eine seelische Qual. Nachts kann ich nicht schlafen. Die Frau, die unser Zimmer teilt, hat ein gesundheitliches Problem und ihretwegen können wir die ganze Nacht lang nicht schlafen. Sie lässt außerdem die Zimmertür offen und das macht uns Angst, dass ein Fremder unser Zimmer betreten könne. Es gibt keine Beschäftigungsmöglichkeiten für uns. Wir haben keine Arbeitserlaubnis und bekommen nicht einmal Sprachunterricht angeboten. So verbringen wir hier Tag für Tag, ohne etwas zu tun.“

Die beiden jungen Asylsuchenden haben vor einem Jahr Asyl beantragt, aber bisher haben sie kein Asyl erhalten. Sie müssen ihr Zimmer mit einer Frau teilen, die noch nicht einmal ihre Sprache spricht. „Wir fühlen uns hier nicht wohl.

Madina's und Sarah's Geschichte über das Leben im Heim

aus dem Campaign Newsletter #2

Women in Exile e.V.

Rudolf-Breitscheid-Str. 164, 14482 Potsdam
Tel.: 0331-24348233

Wir kommen aus unterschiedlichen Kulturen und ohne eine gemeinsame Sprache ist es schwer, sich gegenseitig zu verstehen.“ Aber das ist nicht ihr einziges Problem. Ihr größtes Problem ist, dass sie dasselbe Bad, dieselbe Toilette und dieselbe Küche mit so vielen anderen Fremden teilen. Sarah sagt, dass sie sich nachts nicht traut, auf die Toilette zu gehen. „In diesem Lager leben so viele Menschen aus verschiedenen Verhältnissen und das macht mir Angst, von Männern sexuell belästigt zu werden.“ Madina erzählt mir von einem Vorfall, der sich vor kurzem ereignet hat, bei dem ein männlicher Flüchtling ihre Unterwäsche aus dem Trockner nahm und sie Tage später in ihr Zimmer warf.

Das Flüchtlingslager, in dem die beiden jungen Frauen leben, liegt an einem abgelegenen Ort, außerhalb der Stadt. Sarah erklärt, dass die Entfernung von der Stadt, zusammen mit den ganzen Problemen, ihnen das Leben sehr schwer macht.

Sarah und Madina haben einen Antrag gestellt, um wieder mit ihrer Mutter zusammen leben zu können. Sie wünschen sich, mit ihrer Mutter zusammen in einer Wohnung außerhalb des Heims zu wohnen. Sie sind der Meinung, dass jeder Mensch ein Recht auf Privatsphäre und Sicherheit hat, etwas, das Flüchtlingsfrauen in den Lagern einfach nicht haben.

Women in Exile & Friends

<http://women-in-exile.net>

Frauenrechte: Diskriminierung von Frauen weltweit

„Frauen tragen die Hälfte des Himmels“ sagt eines der berühmtesten chinesischen Sprichwörter. Das ihre Leistungen jedoch häufig nicht gewürdigt, sie fast überall auf der Welt immer noch benachteiligt und diskriminiert werden, ihnen Menschenrechte wie selbstverständlich vorenthalten werden und sie häufig Opfer von Menschenrechtsverletzungen sind - das steht auf einem anderen Blatt.

Diese *upside down world map* zeigt die Welt verkehrt herum - mit Australien zentral in der Mitte und dem Rest der Welt auf dem Kopf. Aber ist diese Weltkarte wirklich "verkehrt herum"? Eigentlich nicht, denn die Erde schwebt frei im Weltraum, wo es bekanntlich kein Oben und Unten gibt. Diese politische Weltkarte zeigt die Welt einmal von einer anderen Perspektive und macht damit anschaulich, was wir immer schon wissen, aber allzu oft vernachlässigen: **Es kommt auf die Perspektive an.** Und die Perspektive gründet in Konventionen, die wir meist als gegeben voraussetzen.

When we view the familiar in an unfamiliar way we often begin to see and understand things previously ignored or taken for granted!

unsere Perspektiven

- Kenia
- Kongo
- Afghanistan
- Eritrea
- Gambia
- Deutschland
- Syrien
- Guinea
- Bosnien-Herzegovina
- Sierra Leone

Benachteiligung von jungen Frauen (erarbeitet am Gruppenabend Betreutes Mädchenwohnen 07.12.2015)

In vielen Teilen der Welt gelten Mädchen und Frauen weniger als Jungen und Männer und werden benachteiligt. Jedes Jahr wird am 8. März von Frauenrechtsorganisationen der Welt- Frauentag gefeiert. Dieser entstand um die Zeit des ersten Weltkriegs, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Gleichberechtigung und Wahlrecht für die Frauen war das Ziel. Weltweit hat sich seit dem eine Menge verändert. Vieles ist besser geworden, doch es gibt noch viel zu tun.

Häusliche Gewalt gegen Frauen

Ein großes Problem weltweit ist häusliche Gewalt. Also Gewalt, die zuhause in der Familie stattfindet. In neun von zehn Fällen sind die Opfer Frauen. Und dann sind häufig auch die Kinder betroffen.

Sexismus im Alltag

Nicht nur körperliche Gewalt spielt eine Rolle. Ein aktuelles Thema ist wenn jemand aufgrund seines Geschlechts abwertend behandelt wird. Veraltete Ansichten und Vorurteile sorgen beispielsweise dafür, dass Frauen manchmal immer noch "nur" als Hausfrau und Mutter gesehen werden. In vielen Berufen ist es so, dass Frauen bis zu 20 Prozent weniger Geld verdienen als Männer in derselben Position. Auch Werbung ist oft sexistisch geprägt. In vielen TV-Spots oder auf Reklametafeln werden Frauen als Objekte (Gegenstände) betrachtet.

Menschenhandel mit Frauen

Ein weiteres Problem ist der Menschenhandel. Dabei ist der Menschenhandel mit Frauen oftmals zum Zweck der sexuellen Ausbeutung.

Genitalverstümmelung bei Frauen

Weltweit sind laut der Menschenrechtsorganisation UNICEF bis zu 140 Millionen Frauen durch eine Beschneidung verstümmelt.

Zwangsheirat

In einigen Regionen ist Zwangsheirat ein großes Problem. Dabei suchen die Eltern ihrer Tochter einen (meist viel älteren) Mann aus, den diese dann heiraten muss. In vielen Fällen werden "Frauen" verheiratet, um ihre Sexualität zu kontrollieren.

Ehrenmorde

In einigen Regionen sind Verbrechen aufgrund der Ehre üblich. Eine Tochter darf der Familie keine „Schande“ bereiten. Sie muss heiraten, wen die Eltern ausgesucht haben und darf sich nicht einfach mit anderen Männern treffen. Widersetzt sich ein Mädchen, so "muss" diese Schandtat gesühnt werden.

Lasagne

- Nudelplatten
- Käse (Gouda)
- Hackfleisch
- Tomatensauce
- Brokkoli
- Pilzen
- Zwiebeln
- Knoblauch
- Salz
- Pfeffer
- Bechamelsauce
- Tymian, Rosmarin, Oregano,

Das Rezept für Ugali mit Sukumawiki

Zutaten für 3 Portionen:

- 300g Maismehl
- 500ml Wasser
- 1 Packung Sukumawiki
- 2 Zwiebel
- 5 Tomaten
- ein bisschen Gemüsebrühe
- Salz

- Zuerst der getrocknete Kohl 20 min in heißen Wasser einweichen.
- In der Zwischenzeit die Zwiebel und die Tomaten klein würfeln.
- Wenn der Kohl gut eingeweicht ist dann ihn abgießen und das restliche Wasser ein bisschen ausdrücken.
- Öl in der Pfanne erhitzen und Zwiebel, Tomaten und den Kohl darin anbraten für 7 Minuten köcheln lassen.
- Danach nur salzen, der Sukumawiki ist fertig.
- Ugali :
- Das Wasser in einem Topf zum Kochen bringen und
- Dann das Maismehl unter kräftigem Rühren untermischen und darauf achten, dass es keine Klümpchen gibt.
- Das geht sehr schnell und ist in ungefähr 5-15 Minuten fertig.

Betreutes Mädchenwohnen

bew.stresemannstrasse@pagewe.de

Tel. 030 – 206 18 79 90

Paul Gerhardt Werk
-Diakonische Dienste- gGmbH

Büro für Ambulante Jugendhilfe

Paul Gerhardt Werk
-Diakonische Dienste- gGmbH

Dieses »Zine« (Kurzform für selbstgemachtes Magazine) ist das Ergebnis mehrerer thematischer Gruppenabende im Betreuten Mädchenwohnen. Es wurde gemeinsam von den jungen Frauen die im Rahmen des BEW Stresemannstraße betreut werden sowie den Diplom-Sozialarbeiterinnen erarbeitet. Einerseits werden Gruppendiskussionen und Informationsaustausch dokumentiert, andererseits hatten die jungen Frauen auch die Möglichkeit ihre eigenen individuellen Geschichten, Bilder und Collagen beizutragen. Viel Spaß beim Lesen.

Das Team der Stresemannstraße, Dezember 2015

